

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882254>
УДК 550.344

ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ТУРЦИИ И ГРЕЦИИ – ЕСТЬ ЛИ ОНИ?

Б.В. Довбня,

Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН,
Ярославская обл., Борок, Россия

Аннотация: Приводятся и предлагаются для обсуждения результаты обработки и анализа УНЧ-вариаций электромагнитного поля Земли по данным наблюдений в геофизической обсерватории Борок в периоды сейсмической активности в Турции и Греции. Показано, что перед землетрясениями возможно появление электромагнитных сигналов импульсной формы, на минуты опережающих сейсмические толчки. Рассмотрены примеры динамических спектров сигналов, наблюдаемых в разное время. Высказывается предположение о возможности оперативного оповещения о приближающемся землетрясении.

Ключевые слова: землетрясения, электромагнитные импульсы, предвестники

PRECURSORS OF EARTHQUAKES OCCURRING IN TURKEY AND GREECE – ARE THEY THERE?

B.V. Dovbnya,

Borok Geophysical Observatory, IPE RAS,
Yaroslavl region, Borok, Russia

Annotation: The results of processing and analysis of ULF variations of the Earth's electromagnetic field according to observations at the Borok geophysical observatory during periods of seismic activity in Turkey and Greece are presented and proposed for discussion. It is shown that before earthquakes, the appearance of electromagnetic pulsed signals is possible, which are minutes ahead of seismic tremors. Examples of

dynamic spectra of signals observed at different times are considered. An assumption is made about the possibility of prompt notification of an approaching earthquake.

Keywords: earthquakes, electromagnetic impulses, precursors

Введение

Неожиданные мощнейшие и разрушительные землетрясения в Турции в феврале 2023 года и, вслед, непредсказуемая серия катастрофических толчков в Сирии, Греции, Афганистане, вызвали, поистине, шок во всем мире. Возможность предсказать подземные толчки могла бы спасти тысячи жизней. К сожалению, несмотря на проводимые во всем мире исследования, проблема, связанная с поиском и распознаванием предвестников землетрясений, остается нерешенной. Разные проявления электромагнитных эффектов в разрозненных наблюдениях, регистрируемые за разные времена до землетрясения и отсутствие повторяемости результатов вызывают сомнения в достоверности связи обнаруживаемых явлений с землетрясениями [1, 2].

Есть ли надежные признаки приближающегося землетрясения?

Еще в 1964 г. автор работы [3] указал на возможность существования перед землетрясениями импульсного предвестника. 27 марта 1964 года в 17:36 по местному времени на Аляске (США) произошло сильнейшее землетрясение, приведшее к гибели 139 человек. Его магнитуда по разным оценкам составила от 9,2 до 9,4. За 1 ч 06 мин до землетрясения было обнаружено кратковременное аперриодическое увеличение на 100 нТл уровня геомагнитного поля. Возникновение импульсного УНЧ-электромагнитного сигнала автор объяснял пьезомагнитным эффектом пород, подвергнутых сжатию. Об аналогичных эффектах в импульсном электромагнитном поле Земли перед сейсмическими событиями сообщается в работах [4 – 7].

В настоящей работе по данным наблюдений в геофизической обсерватории Борок рассмотрены и предлагаются для обсуждения результаты обработки и анализа вариаций УНЧ-электромагнитного поля Земли в периоды сейсмической активности в Турции и Греции.

Исходный материал и методы анализа

Исходным материалом для анализа являлись имеющиеся в архиве обсерватории Борок (58.1°с.ш., 38.2° в.д.) записи на магнитную ленту УНЧ-вариаций электромагнитного поля Земли за период с 1973 по 1995 годы. Для измерений использовался индукционный магнитометр с регистрацией на аналоговый магнитофон. Данные наблюдений анализировались с применением компьютерной программы SpectraPRO. Строились динамические спектры колебаний (спектрограммы), на которых в координатах частота-время отражалась информация о переменном электромагнитном поле в анализируемом интервале. Информация о землетрясениях бралась из каталога Международного сейсмологического центра [www.isc.ac.uk]. Методика анализа была подробно изложена в [8] и дополнительно в [9].

Результаты наблюдений

При анализе событий, связанных с землетрясениями в Турции и Греции, удалось выделить сигналы, которые на минуты опережали главный толчок. По виду динамического спектра это были либо единичные, либо парные электромагнитные импульсы в диапазоне частот от 0 до 5 Гц. Рассмотрим примеры появления опережающих сигналов.

На рисунке 1 а, б по данным наблюдений в Борке иллюстрируется появление сигналов перед землетрясениями, происшедшими в Турции в разное время. Здесь и далее темными стрелками на рисунках отмечены моменты землетрясений. В подписях к рисункам приводятся следующие параметры землетрясений: мировое время, географические координаты, глубина h в км, магнитуда M .

Рисунок 1 – Примеры появления сигналов перед землетрясениями в Турции:

а) пример появления единичного импульса; б) пример повторяемости импульсных предвестников

На рисунке 1 а дан пример появления единичного импульса, который на 3 минуты опережает землетрясение с $M = 3.1$. На рисунке 1 б мы видим пример повторяемости импульсных предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за главным ударом в том же регионе. Из рисунка видно, что каждое из землетрясений предварялось импульсным сигналом, который на 2-4 мин опережал сейсмический толчок.

Перейдем к рассмотрению результатов анализа вариаций УНЧ-электромагнитного поля Земли по наблюдениям в Борке в периоды

сейсмической активности в Греции. На рисунке 2 а, б даны примеры появления сигналов перед землетрясениями, происшедшими в Греции в разное время. На рисунке 2 а показан пример появления единичного электромагнитного импульса, который примерно на 10 минут опережает землетрясение с $M = 3.2$. На рисунке 2 б предвестник с опережением около 8 минут наблюдается перед землетрясением с $M=3.5$.

Рисунок 2 – Примеры появления сигналов перед землетрясениями в Греции:

а) появления единичного электромагнитного импульса, который примерно на 10 минут опережает землетрясение

И еще один пример, рисунок 3, на котором по данным Борка проанализирован день 5 декабря 1974 года. В этот день в

приграничных зонах Турции и Греции произошла серия из 6 землетрясений, очаги которых были расположены достаточно близко друг к другу. На рисунке мы видим, что каждое землетрясение из серии предварялось импульсным сигналом, который на 2-4 минуты опережал очередной толчок.

Рисунок 3 – Пример появления предвестников в серии землетрясений

И, в завершение нашего рассмотрения, приведем дополнительно примеры появления предвестников при землетрясениях в Афганистане. На рисунке 4 а, б показаны результаты обработки и анализа данных Борка для двух землетрясений, происшедших в Афганистане в разное время.

Рисунок 4 – Пример появления предвестников в Афганистане
 а) 6.4.1975 года опережение составило 15 минут; б) 25 минут при
 землетрясении 28.4.1977 года

Эти случаи примечательны тем, что импульсные электромагнитные сигналы наблюдались, помимо оперативных предвестников (2-4 минуты), за 15-25 минут до толчка. В случае 6.4.1975 года опережение составило 15 минут, (рис. 4 а) и 25 минут при землетрясении 28.4.1977 года (рис. 4 б).

Обсуждение и заключение

Итак, полученные результаты указывают на возможность появления предвестников землетрясений, происходящих в Турции и Греции. По виду динамического спектра это были либо единичные, либо парные электромагнитные импульсы в диапазоне частот от 0 до 5 Гц. Во всех случаях сигналы имели подобные спектральные формы, один частотный диапазон и наблюдались в одном, выделенном относительно момента землетрясения, интервале времени.

Хотелось бы надеяться, что результаты найдут применение при контроле над сейсмической активностью в потенциально опасных регионах. Наблюдение сигналов известной спектральной формы и их

повторяемость могут дать возможность оперативного предупреждения о приближающемся землетрясении.

Список литературы

[1] Thomas J.N. On the reported magnetic precursor of the 1993 Guam earthquake. / J.N. Thomas, J.J. Love, M.J. Johnston, K. Yumoto // *Geophys. Res. Lett* – 2009b. V. 36. L16301. DOI: 10.1029/2009GL039020.

[2] Masci F. Are there new findings in the search for ULF magnetic precursors to earthquakes? / F. Masci, J.N. Thomas // *J. Geophys. Res. Space Physics* – 2015. V. 120. 10,289-10,304 p. DOI: 10.1002/2015JA021336.

[3] Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake. / G. Moore // *Nature* – 1964. V. 203. No. 4944. 508 p.

[4] Varotsos P. Earthquake prediction and electric signals. / P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos, M. Lazaridou // *Nature* – 1986. V. 322. Issue 6075. 120 p.

[5] Малышков Ю.П., Джумабаев К.Б. Прогнозирование землетрясений по параметрам естественного импульсного электромагнитного поля Земли. / Ю.П. Малышков, К.Б. Джумабаев // *Вулканология и сейсмология* – 1987. № 1. 97-103 с.

[6] Малышков Ю.П. Периодические вариации геофизических полей и сейсмичности, их возможная связь с движением ядра Земли. / Ю.П. Малышков, С.Ю. Малышков // *Геология и геофизика* – 2009. № 2. 152-172 с.

[7] Цэгмэд Б., Намуун Б., Пархомов В.А. Возможные электромагнитные предвестники землетрясений. // *Труды международной научной конференция «Россия и Монголия: результаты и перспективы научного сотрудничества»*. Иркутск, 6-8 апреля. 2022. С. 278-287.

[8] Dovbnya B.V. Electromagnetic signals close in time to earthquakes. / B.V. Dovbnya, O.D. Zotov, A.O. Mostryukov, R.V. Shchepetnov // *Physics of the Solid Earth* – 2006. V. 42. № 8. 684-689 p. <https://doi.org/10.1134/S1069351306080052>.

[9] Dovbnya B.V. Shortterm electromagnetic precursors of earthquakes. / B.V. Dovbnya, A.Yu. Pashinin, R.A. Rakhmatulin. // *Geodynamics&Tectonophysics* – 2019. V. 10. № 3. 731-740 с. doi:10.5800/GT-2019-10-3-0438.

Bibliography (Transliterated)

[1] Thomas J.N. On the reported magnetic precursor of the 1993 Guam earthquake. / J.N. Thomas, J.J. Love, M.J. Johnston, K. Yumoto // *Geophys. Res. Lett*-2009b. V. 36. L16301. DOI: 10.1029/2009GL039020.

[2] Masci F. Are there new findings in the search for ULF magnetic precursors to earthquakes? / F. Masci, J.N. Thomas // J. Geophys. Res. Space Physics – 2015. V. 120. 10.289-10.304 p. DOI: 10.1002/2015JA021336.

[3] Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake. / G. Moore // Nature – 1964. V. 203. No. 4944.508 p.

[4] Varotsos P. Earthquake prediction and electric signals. / P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos, M. Lazaridou // Nature – 1986. V. 322. Issue 6075. 120 p.

[5] Malyshkov Yu.P., Dzhumabaev K.B. Earthquake forecasting based on the parameters of the Earth's natural impulsive electromagnetic field. / Yu.P. Malyshkov, K.B. Dzhumabaev // Volcanology and seismology – 1987. No. 1. 97-103 p.

[6] Malyshkov Yu.P. Periodic variations of geophysical fields and seismicity, their possible connection with the motion of the Earth's core. / Yu.P. Malyshkov, S.Yu. Malyshkov // Geology and geophysics – 2009. No. 2. 152-172 p.

[7] Tsegmed B., Namuun B., Parkhomov V.A. Possible electromagnetic precursors of earthquakes. // Proceedings of the international scientific conference "Russia and Mongolia: results and prospects of scientific cooperation". Irkutsk, April 6-8. 2022, pp. 278-287.

[8] Dovbnya B.V. Electromagnetic signals close in time to earthquakes. /B.V. Dovbnya, O.D. Zotov, A.O. Mostryukov, R.V. Shchepetnov // Physics of the Solid Earth – 2006. V. 42. No. 8. 684-689 p. <https://doi.org/10.1134/S1069351306080052>.

[9] Dovbnya B.V. Shortterm electromagnetic precursors of earthquakes. /B.V. Dovbnya, A.Yu. Pashinin, R.A. Rakhmatulin. // Geodynamics&Tectonophysics – 2019. V. 10. No. 3. 731-740 p. doi:10.5800/GT-2019-10-3-0438.

© Б.В. Довбня, 2023

Поступила в редакцию 25.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Довбня Б.В. Предвестники землетрясений, происходящих в Турции и Греции – есть ли они? // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 86-94. URL: <https://ip-journal.ru/>